

ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ СО СНЕГОМ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МАТЕРИАЛЫ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6563591>

Усманов Рахимхужа Абдугани угли.

*Ассистент кафедрой «Изыскания и проектирования автомобильных
дорог»*

Ташкентский Государственный Транспортный Университета

АННОТАЦИЯ

Актуальность темы: Актуальность поддержания зимних дорог в зимних условиях в Республике Узбекистан состоит в том, что дорожно-транспортные происшествия высоки в этом сезоне, и их хранение становится более важным в настоящее время, чем строительство дорог.

Цель и задачи работы: Основной целью статей является проведение исследований по ресурсоемкости зимнего содержания автодорог, а также экономическое сравнение рекомендуемых предложений по оптимизации ресурсоемкости зимнего содержания.

Ключевые слова: ресурсоемкости зимнего содержания, линейной содержания, индивидуальных средств защиты, дорожных сооружений, мобилизационного резерва, оргтехники, осветительных установок, комбинированной дорожной машины (КДМ), солевой растворов.

С расширением сети дорог и увеличением интенсивности движения возрастает экологическая нагрузка на окружающую среду. ПГМ являются одним из многочисленных потенциальных факторов влияния на окружающую среду. С одной стороны, применение ПГМ вызывает изменение экосистемы. Но, с другой стороны, прошедшие десятилетия показали, что для высокоразвитой экономической системы и высокого уровня жизни требуется безопасность транспортных сообщений. Это явилось основанием для применения солей службой зимнего содержания дорог и проведения исследований их влияния на окружающую среду.

Химические вещества хлор и натрий также участвуют в глобальном биохимическом круговороте. Оба являются природными распространенными веществами гидро-, лито-, почво-, фито-, зоосферы и атмосферы. Основной средой переноса для натрия и хлора является вода, так что гидрологический круговорот создает основную базу количественных данных о глобальном процессе обмена[1].

Снижение вредного влияния ПГМ (NaCl) на окружающую среду можно осуществлять за счет:

снижения расхода ПГМ в результате применения современных технологий;

совершенствования распределителей ПГМ с повышением точности распределения норм расхода по поверхности покрытия;

повышения надежности краткосрочного прогноза погоды для установления четкой зависимости между региональными погодноклиматическими условиями и нормой расхода ПГМ. [2].

Главная задача зимнего содержания – обеспечить максимально возможную величину сцепных качеств дороги и минимальное сопротивление качению путем предотвращения образования снежных отложений и ликвидации зимней скользкости на дороге. Климат Узбекистана резко континентальный. Он выражается в резких амплитудах дневных и ночных, летних и зимних температур. Природа засушливая, атмосферных осадков выпадает мало, низка относительная влажность воздуха. Продолжительность дня летом составляет примерно 15 часов, зимой - не менее девяти[1].

Рис.1. Климат Узбекистана

Самый холодный месяц - январь, когда температура на севере опускается до 8 градусов мороза и ниже. На большей части территории годовое количество осадков не превышает 200-300 миллиметров.

Зимняя скользкость на дорогах зависит как от метеорологических условий, так и от теплофизических свойств дорожных покрытий. Неустойчивые, часто меняющиеся погодные условия с переходом температуры воздуха от отрицательных значений к положительным и обратно, что приводит к таянию снега, а также образованию гололеда и наледей.

Образование зимней скользкости происходит за счет замерзания переохлажденных капель воды, налипания и кристаллизация мокрого снега, сублимации водяных паров. Часто образуется пленка гололеда толщиной 1-3 мм. Ее плотность варьируется от 0,7 до 0,9 г/см³, сцепление достигает 10-16 кгс/см². Образование пленки гололеда происходит при температуре от 2 до -6оС. Температура выше 0оС вызывает ее быстрое

таяние. Она исчезает медленнее за счет испарения при отрицательных температурах[3].

Техническая соль эффективна только в небольшом диапазоне температур. При температуре ниже -9°C смесь тающего снега с солью и песком превращается в лед, что создает аварийно опасную ситуацию и вынуждает вносить дополнительный объем противогололедных материалов (ПГМ) для удаления застывшей массы.

Низкая цена и доступность технической соли в качестве ПГМ не могут быть достаточным основанием для ее применения из-за большого вреда, наносимого окружающей среде.

Химически чистые реагенты, используемые для борьбы с зимней скользкостью, кроме их эффективной способности быстро вступить в реакцию со снегом и льдом, обладают и другими полезными свойствами.

Химический и конструктивно-компоновочный состав, а также технологии подготовки ПГМ нового поколения определяют их основные эксплуатационные свойства:

- адаптированность к местным климатическим условиям (значительному количеству переходов через температурный «ноль», значительной вариативности параметров системы «дорога – снежно-ледяные отложения – окружающая среда»);
- понижение точки замерзания до температуры, характерной для данного региона в зимние месяцы;
- глубина проникновения – способность проникать сквозь слой льда и нарушать его сцепление с дорожным покрытием;
- длительность эффективного применения;
- вязкость, от величины которой зависит сцепление колес транспортных средств с дорогой, определяющей безопасность применения материала;
- отсутствие посторонних примесей, вызывающих принципиальную неопределенность результатов испытаний на этапах сертификации и приемки-сдачи;
- особенности высыхания растворов реагента на автодороге, отсутствие следов на дорожном покрытии после уборки;
- соответствие экологическим нормативам, определяющее экологические последствия применения реагентов;
- коррозионная активность к материалам и элементам конструкции транспортных средств и дорожных сооружений, соответствующая установленным нормативам;
- приведенные экономические затраты, определяющие целесообразность применения реагента;

- возможность использования существующей инфраструктуры зимнего содержания (закрытых складов, оборудования и дорожных машин);

- возможность научного и инженерно-технического сопровождения производства и применения[4].

Миграция противогололедных солей в придорожной полосе

Использование на зимних дорогах хлорида натрия в качестве ПГМ приводит к различным воздействиям соли на здоровье людей и окружающую среду, например, к загрязнению источников грунтовой воды и растительности. Поэтому конфликтной ситуацией у дорожников можно считать сочетание сохранения в зимний период качественного состояния дорог и защиты окружающей среды от воздействия дороги.

Путь миграции противогололедной соли можно представить/в следующем виде. Распределитель наносит противогололедную соль на дорожное покрытие. Это действие является исходной точкой системы миграции. Затем соль мигрирует с дорожного покрытия без посторонней помощи (за счет силы тяжести) или уносится колесами транспортных средств. Образующийся поверхностный сток смывает соль на придорожную полосу или в дренажные системы. Некоторая часть соли может инфильтроваться в дорожное покрытие и достигать внутренней части дорожной одежды. Соль, вовлеченная в воздух при движении транспортных средств или при снегоочистке, удаляется с проезжей части в виде вышлеков, распыления раствора или сухих кристаллов, которые затем осаждаются на дорожное покрытие или на придорожную полосу, техносферу, растительность, грунтовую поверхность, слой снега или поверхностную воду окружающей экосферы. Из дренажной системы раствор соли попадает в грунтовые воды. Там, где раствор соли и грунтовая вода вступают в контакт с зоной распространения корневой системы растений, происходит поглощение соли их корнями. Некоторая часть соли, осаждаемая на листьях, стволах и ветках растений, будет проникать внутрь растения, но большая часть переносится сквозными осадками и приствольным стоком атмосферных осадков в грунтовую поверхность ниже растительного слоя.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. МШН 20-2005 Инструкция по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах
2. Максименко К.Д. Применение нагретых фрикционных материалов при зимнем содержании автомобильных дорог: Автореф. дис. канд. техн. наук. - С.-Пб., 2005.

3. Ганжа В. А., Ковалева М. А. Химические противогололедные материалы для зимнего содержания автомобильных дорог и меры снижения их негативного влияния на экосистему // Научно-методический электронный журнал «Концепт».–2016.–Т. 15.–С.1681–1685. <http://e-koncept.ru/2016/96255.htm>.

4. Леонович И. И., Нестерович И. В. Автоматизированная система управления зимним содержанием автомобильных дорог. <https://cyberleninka.ru/article/n/avtomatizirovannaya-sistema-upravleniya-zimnim-soderzhanie-avtomobilnyh-dorog>.

5. <http://obd.altstu.ru/o-transporte/zimnee-soderjanie-avtomobilnix-dorog-otechestvenniie-i-zarubejniie-opit-obespecheniya-bezopasnosti>